

BA'ZI FIZIK MASALALARNI YECHISHDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNING AHAMIYATI

O'qituvchi Axralov H.Z., talaba Ro'zimboyev A.E.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449011

Annotatsiya: Ushbu maqolada differensial tenglamalarning fizik masalalarni yechishda qo'llanilishi o'rganilgan. Ma'lumki, jarayon yoki hodisani ifodalovchi differensial tenglamalarni tuzishning yagona universal usuli mavjud emas. Shu sababli, faqat ayrim umumiy tavsiyalar berilishi mumkin.

Kalit so'zlar: differensial tenglama, jarayon, hodisa, hosilaning fizik ma'nosi.

Abstract: This article explores the application of differential equations in solving physical problems. As is known, there is no single universal method for formulating differential equations that describe a particular process or phenomenon. Therefore, only some general recommendations can be provided.

Keywords: Differential equation, process, phenomenon, physical meaning of the derivative.

Аннотация: В данной статье изучено применение дифференциальных уравнений для решения физических задач. Как известно, не существует единого универсального метода составления дифференциальных уравнений, описывающих тот или иной процесс или явление. Поэтому можно дать лишь некоторые общие рекомендации.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, процесс, явление, физический смысл производной.

Fizik masalaning shartlariga asoslanib differensial tenglama tuzish jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi tavsiya etiladi:

- Tadqiq etilayotgan jarayonda ishtirok etuvchi o'zgaruvchilarni aniqlash va ular bilan bog'liq fizik qonuniyatlarni ochib berish;
- Topilishi kerak bo'lgan erkli o'zgaruvchi hamda noma'lum funksiyani tanlash;
- Masala shartlariga ko'ra boshlang'ich va chegaraviy shartlarni belgilash;

- Muhim fizik kattaliklarni erkli o'zgaruvchi, noma'lum funksiya va uning hosilalari orqali ifodalash;
- Qaralayotgan jarayonga tegishli fizik qonuniyatlar va masala shartlaridan kelib chiqib differensial tenglamani tuzish;
- Hosil qilingan differensial tenglamaning umumiy yechimi yoki umumiy integralini aniqlash;
- Boshlang'ich va chegaraviy shartlardan foydalangan holda xususiy yechimni topish;
- Olingan natijani tahlil qilish va uning fizik ma'nosini baholash.[1]

Faraz qilaylik, $y = y(t)$ o'rganilayotgan jarayonning t va y xarakteristikalarini orasidagi noma'lum bog'liqlik bo'lsin. $y(t)$ funksiya yechim bo'ladigan differensial tenglamani tuzishda, erkli o'zgaruvchi t va Δt orttirma qo'shilganda $y(t)$ funksiya qanchaga o'zgarishini ifodalash zarur, ya'ni $y(t + \Delta t) - y(t)$ ayirmani masalada qatnashadigan qiymatlar orqali ifodalash kerak. Bu ayirmani Δt ga bo'lib va $\Delta t \rightarrow 0$ da limitga o'tib, differensial tenglamani, ya'ni t nuqtada y qiymatning o'zgarish tezligi bog'liqligini olamiz. Ko'p hollarda ko'rsatilgan bog'liqlik qonun yoki tabiatning u yoki bu sohasida o'rnatilgan tajriba faktlari asosida aniqlanadi. Bunda xususan, hosilaning geometrik ma'nosi yoki uning fizik ma'nosidan foydalaniladi.[2]

Ko'plab real hayotiy masalarning yechimini bevosita topishning imkoni yo'q. Bunday hollarda, masalada berilgan ma'lumotlarga tayanib, unga mos matematik ifoda – ya'ni differensial tenglama tuziladi. Keyinchalik ushbu differensial tenglama yechilib, masalaning javobi aniqlanadi. Quyida biz shunday turdagi masalalarning ayrimlarini tahlil qilib chiqamiz. [3]

Masala. Shamol o'rmonga kirayotganda daraxtlarning qarshiligiga uchrashi natijasida tezligi bir oz kamayadi. Cheksiz kichik yo'ldagi kamayishi bu yo'lning boshidagi tezligiga uning uzunligiga proporsional. Shamolning o'rmonga 150 m kirishdagi tezligi $V_0 = 12 \text{ m/sek}$ bo'lsa, shamolning o'rmonga kirgandagi tezligini

toping. Shamol o'rmonga $S = 1m$ ga kirganda uning tezligi $V_1 = 11.8m/sek$ ga teng bo'ladi.

Yechish: O'rmon boshida S masofadagi shamolning tezligi V , dS masofada tezlikning kamayishi - dV (kamayuvchi jarayon). Bu kamayish V ga proporsional. Bu masala uchun differensial tenglama quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

$$-dV = kVdS \text{ yoki } \frac{dV}{V} = -kdS$$

Bu tenglamani integrallab, umumiy yechimni hosil qilamiz:

$$V = Ce^{-kS}$$

$S = 0$ da $V = V_0$ degan shartdan foydalanib, noma'lum C ni aniqlaymiz. Demak, ushbu xususiy yechim hosil bo'ladi: $S = 0$ da $C = V_0$ ga teng. C ni o'rniga qo'yib quyidagi xususiy yechimni yozamiz: $V = V_0e^{-kS}$.

Proporsionallik koefitsiyenti k ni topish uchun $S = 1m$, $V = V_1 = 11.8m/sek$, $V_0 = 12m/sek$ shartlardan foydalanamiz:

$$e^{-k} = \frac{V_1}{V_0} = \frac{11.8}{12} = 0.983.$$

Bu qiymatni $V = V_0e^{-kS}$ tenglikka qo'yamiz:

$$V = 12 \cdot (0.983)^{150} = 12 \cdot 0.0776 \cong 0.93m/sek$$

Shunday qilib shamol o'rmonga $150 m$ ga kirganda uning tezligi pasayib $0.93m/sek$ bo'lib qolar ekan.

Masala. $20 l$ hajmli idish havo bilan to'ldirilgan (80% azot, 20% kislorod) idishga sekundiga $0,1 l$ azot uzluksiz ravishda kiriyapdi va aralashib shuncha miqdordagi aralashma chiqib ketyapdi. Qancha vaqtdan keyinn idishdagi azot 99%ni tashkil qiladi?

Yechish. $y(t)$ orqali idishga azot kirish boshlangandan t vaqt o'tgandagi idishdagi azot miqdorini belgilaymiz. U holda $0,1 \Delta t l$ aralashmada $0,1 \cdot \frac{y(t)\Delta t}{20} l$ azot chiqib ketadi. Demak, azot miqdorining o'zgarishi quyidagi tenglikdan iborat:

$$y'(t) = 0,1 - 0,1 \cdot \frac{y(t)}{20}.$$

Topilgan tenglamani yechib, boshlang'ich shartni inobatga olgan holda tenglamaning xususiy yechimini quyidagi ko'rinishda yozamiz:

$$y = 20 - 4e^{-0,005t}.$$

Bu funksiya masala shartlaridan kelib chiqqan holda, azotning vaqtga bog'liq o'zgarish qonunini beradi. Idishdagi azot miqdori 99%, ya'ni 19,8 l bo'lishi uchun $t = 200 \ln 20$ sekund yoki $t \approx 10$ min kerak bo'ladi.

Masala: Jismning havoda sovushi jism havoning haroratlari orasidagi ayirmaga proporsionaldir. Havoning harorati o'zgarimas 20°C ga teng bo'lganda 10 minut ichida jism harorati T ni t ga bog'lanishini toping va qancha vaqtdan so'ng jismning harorati 25°C ga teng bo'ladi.

Yechish: Nyuton sovish qonunini keltirib chiqargan, ya'ni sovush tezligi haroratning o'ziga to'g'ri proporsional

$$\frac{dT}{dt} = -kT$$

Masalaning shartiga ko'ra $\frac{dT}{dt} = -k(T - 20)$ yoki $\frac{dT}{(T - 20)} = -kdt$

Bu yerda k - proporsionallik koefitsiyenti. Integrallash yordamida ushbu ifoda hosil bo'ladi:

$$T = 20 + Ce^{kt}.$$

$t=0$ da $T=100$ boshlang'ich shartdan foydalanib C ni topamiz

$$100 = 20 + Ce^{k \cdot 0} \text{ yoki } C = 80, \quad T = 20 + 80e^{kt}$$

Endi $t=10$ da $T=60$ shartdan foydalanib k ni topamiz va o'rniga qo'yamiz:

$$T \approx 20 + 80e^{-0,07t}$$

Ohirgi ifodadagi T o'rniga 25°C ni qo'yib t ni topamiz

$$t = \frac{1}{0,07} \ln 16 = \frac{100 \cdot 2}{7} \ln 2 = 28,6 \cdot 1,4 \approx 40 \text{ min}.$$

Adabiyotlar

1. Филиппов А,Ф., Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М.,

«Наука» .,1979

2. Salohiddinov M.S., Nasriddinov G'.N. Oddiy differensial tenglamalar. T: 1994.

3. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А., Дифференциальные уравнение.